

БАҲОРГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИ УРУҒЛАРИНИ ТУРЛИ ЭКИШ УСУЛАРИ ВА КАПСУЛАЛАШДА ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Нурзод Бекмуродович Бойсунов

q/x.f.f.d.kix Southern Agricultural Research Institute,
Karshi, 730000, Kashkadarya region, Uzbekistan.

nurzod.boysunov@mail.ru

Хуррамов Асилбек Абдусамат ўғли

Тошкент давлат аграр университети ассистенти

xurramovasilbek1@gmail.com

Раҳматуллаев Санжар Абдулла ўғли

Тошкент давлат аграр университети талабаси

rahmatullayevsanjar9@gmail.com

Дедаханова Ҳабиба Мирзамахмуд қизи

Тошкент давлат аграр университети талабаси

dedahanovmuslimbek@gmail.com

Аннотация. Тадқиқотлар Қорақолпоғистон Республикаси Нукус тумани “Шуртанбой” МФЙ Дон ва шоли илмий ишлаб чиқариш бирлашмасини тажриба майдонида амалга оширилди. Бунда, Қорақолпоғистон республикаси, хусусан оролбўйи минтақасида мавжуд кучсиз ва ўртача шўрланган майдонларда қурғоқчилик ва касалликларига чидамли, ҳосилдор ва дон сифати юқори бўлган баҳорги юмшоқ буғдойнинг уруғларини турли экиш усулари ва капсулалашда ҳосилдорлик кўрсаткичлари баҳоланганда ҳамда тажрибалар амалга оширилди.

Калит сўзлар: юмшоқ буғдой, No-till, капсулалаш, дон, Орол.

Аннотация. Исследования проводились на опытном поле МФУ зерно-рисового научно-производственного объединения «Шуртанбой» Нукусского района Республики Каракалпакстан. В связи с этим были проведены опыты по различным способам посева и капсулированию семян яровой мягкой пшеницы, устойчивой к засухе и болезням, с высокой урожайностью и высоким качеством зерна, в слабо- и средnezасоленных зонах Республики Каракалпакстан, особенно в островной регион.

Ключевые слова: мягкая пшеница, No-till, капсулирование, зерно, Арал.

Abstract: The researches were carried out at the experimental field of the "Shurtanboy" MFY grain and rice scientific production association, Nukus district of the Republic of Karakalpakstan. In this regard, experiments were carried out on different sowing methods and encapsulation of the seeds of spring soft wheat, resistant to drought and diseases, with high yield and high grain quality, in weak and medium salinity areas of the Republic of Karakalpakstan, especially in the island region.

Keywords: bread wheat, No-till, encapsulation, grain, Aral.

Кириш. Бугунги кунда дунёда буғдой етиштиришда ресурстежамкор технологияларни қўллаш ҳисобига сифатли ва мўл ҳосил олишга катта аҳамият берилмоқда. Дунё бўйича 2016 йилда жами 729 млн. тонна буғдой дони етиштирилган бўлса, шундан юмшоқ буғдой улуши жами экилган буғдойнинг деярли 95 фоизига тўғри келади.

Қорақалпоғистон республикаси умумий ер майдони 16656,1 гектарни шундан суғориладиган ерлар 509,5 минг гектарни ёқий умумий майдоннинг 3,06 фоизини ташкил қилади шундан 53 минг гектарга буғдой етиштирилади.

Ушбу суғориладиган майдонларнинг қарийб 75,8 фоизи турли даражада шўрланган бўлиб, шундан кучсиз шўрланган ерлар 30,0 фоизни ўртача шўрланган ерлар 36,9 фоизни ва кучли даражада шўрланган майдонлар эса 8,9 фоизни ташкил этади. Бошоқли дон экинлари экиладиган майдонлар тупроқларининг унумдорлигини сақлаш ва ошириш мақсадида кўплаб давлатларда бошоқли дон экинларини етиштиришда ресурстежамкор (No-till) технологияни қўллаш орқали ижобий натижаларга эришилмоқда.

Тадқиқот услублари.

Дала тажрибалари Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти томонидан “Оролбўйи ҳудудининг мураккаб стресс омилларига (шўрга, қурғоқчиликка, касалликга) бардошли, баҳорги буғдойнинг серҳосил, доннинг сифат кўрсаткичлари юқори бўлган навларни танлаш ва ресурстежамкор агротехнологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги лойиҳани бажарилишини таминлаш мақсадида Қорақалпоғистон Республикаси Нукус туманида жойлашган, Дон ва шоли илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси марказий тажриба майдонида “Донли экинлар селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехникаси”, “Ўсимликларни ҳимоя қилиш, агрохимё ва агротехника” лабораторияларида олиб борилди. Лаборатория шароитида тажрибалар институтнинг “Фитотрон ва геном технологиялар” ва “Донни технологик сифат кўрсаткичларини аниқлаш ва физиология” лабораториясида аниқланди.

Тажрибани жойлаштириш ва тажриба давомида фенологик кузатиш, ҳисоб ва таҳлиллар (Бутуниттифок Ўсимликшунослик институти ВИР, 1984) услуби бўйича ва биометрик таҳлиллар Қишлоқ хўжалик экинлари Давлат нав синаш комиссиясининг (1985, 1989) услублари ва Genstat дастурининг alfa latise design бўйича олиб борилди. Тажриба даласида етиштирилган баҳорги буғдойнинг донининг технологик сифат кўрсаткичлари «Методические рекомендации по оценке качество зерна», «Методы биохимического исследования растений» услубий қўлланмалари асосида ўрганилди. Клейковина миқдори ГОСТ 13586-1-

68, дон шишасимонлиги ГОСТ 10987-76, дон намлиги ГОСТ 13586-5-93, дон натураси ГОСТ 3040-55, 1000 та дон вазни ГОСТ 10842-89 бўйича таққосланиб ўрганилди.

Тадқиқот натижалари. Баҳорги буғдой ҳосилдорлиги навнинг биологик хусусиятларига, иқлим шароити, сув, ёруғлик, озика режимига, ўтмишдошларга, қўлланилган технологик усулларга боғлиқ [2; 117-125-б, 3; 52-54-б].

Ташқи муҳит омили ёки қўлланилган агротехник тадбирлар ҳосилдорлик ва дон сифатига сезиларли таъсир кўрсатади. Баҳорги буғдой навларининг биологик хусусиятларига мос етиштириш технологияси қўлланилганда ҳосилдор ва сифатли дон етиштириш мумкин. Қўлланилган етиштириш технологияси баҳорги буғдойни оргоногенезининг босқичларида унинг ҳаётий омилларга бўлган талабини оптимал даражада қондириши талаб қилинади.

Баҳорги буғдой ҳосилдорлиги ва дон сифатига сезиларли таъсир кўрсатадиган муҳим технологик усулларга экиш усуллари ва меъёрларини киритиш мумкин.

Ҳосилдорлик маълум бирликдаги ўсимликлар ҳосилининг йиғиндисидир. Экинзорда ўсимликлар сийрак бўлса, ҳар бир алоҳида олинган ўсимликнинг маҳсулдорлиги юқори бўлишига қарамасдан ҳосилдорлик паст бўлади. Туп қалинлигини ошиб бориши билан алоҳида олинган ўсимликнинг маҳсулдорлиги пасайиб боради, аммо ҳосилдорлик маълум даражада ошиб боради. Бунда маълум бирликдаги майдонда ўсимликлар сони оптималлашади, ҳосилдорлик энг юқори бўлади, кейинчалик ҳосилдорликни секинлик билан пасайиб бориши кузатилади.

Кўпчилик олимлар оптимал туп сон ҳосил қилинишида ва ҳосилдорликни юқори бўлиши экиш меъёрлари, экиш усуллари ва муддатларига боғлиқлигини таъкидлашади [1; 61-73-б, 4; 45-54-б, 5; 90-96-б, 6; 36-44-б].

Баҳорги буғдой ҳосилдорлиги навнинг биологик хусусиятларидан ташқари турли кўплаб факторларга (экиш усулига, меъёрига, уруғнинг жойлашиш чуқурлигига, озикланиши ёки намланишига) боғлиқ ҳолда ўзгаради.

Ҳозирги пайтдаги буғдой етиштириш бўйича тавсияларнинг кўпчилиги бир омилли тажрибалар натижасига асосланган. Бундай тавсиялардаги оптимал экиш меъёри бошқа технологик усуллар билан боғлиқ ҳолда берилган. Бундай ҳолларда айтайлик экиш меъёрининг самарадорлиги пасаяди.

1-расм. Баҳорги бугдой навлари уруғларини турли экиш усулари ва капсулалашда ҳосилдорлик кўрсаткичлари.

Тадқиқотларимизда баҳорги бугдой навлари уруғларини турли экиш усулари ва капсулалашда ҳосилдорлик кўрсаткичлари 21,3 ц/га дан 25,8 ц/га гача ўзгариши аниқланди.

Ҳосилдорлик назорат (ананавий экиш) вариантда Жануб Гавхари нави экилган вариантда 23,1 ц/га бўлиб, худди шу вариантда Навруз нави 23,5 ц/га ни, Парвоз нави 23,0 ц/га ни ташкил қилди. Хайдамасдан уруғ экиш вариантыда Жануб Гавхари нави экилган вариантда 21,8 ц/га ҳосил олинган бўлиб, назорат вариантдаги Жануб Гавхари навидан 1,3 ц/га ҳосилдорлик кам бўлганлиги кузатилди. Навруз нави хайдамасдан уруғ экилганда 21,5 ц/га ҳосилдорлик олинган бўлиб, назоратга нисбатан 2,0 ц/га кам ҳосилдорликни намоён қилди. Парвоз нави хайдамасдан уруғ экилганда 21,3 ц/га ҳосилдорлик олинган бўлиб, назоратга нисбатан 1,7 ц/га кам ҳосилдорликни намоён қилди.

Ҳосилдорлик Ананавий уруғ экиш + уруғни капсулалаш вариантда Жануб Гавхари нави экилган вариантда 24,9 ц/га бўлиб, худди шу вариантда Навруз нави 25,1 ц/га ни, Парвоз нави 25,8 ц/га ни ташкил қилди. Назорат вариантга нисбатан Жануб Гавхари 1,8 ц/га, Навруз нави назорат вариантга нисбатан 1,6 ц/га, назорат вариантга нисбатан Парвоз нави 2,8 ц/га юқори ҳосилдорликни намоён қилди.

Хайдамасдан уруғ экиш + уруғни капсулалаш вариантыдаги Жануб Гавхари нави экилган вариантда 25,0 ц/га бўлиб, худди шу вариантда Навруз нави 25,5 ц/га ни, Парвоз нави 25,8 ц/га ни ташкил қилди. Назорат вариантга нисбатан Жануб Гавхари 1,9 ц/га, Навруз нави назорат вариантга нисбатан 1,7 ц/га, назорат вариантга нисбатан Парвоз нави 2,8 ц/га юқори ҳосилдорликни намоён қилди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Оролбўйи минтақасидаги тақирсимон шўрланган бўз тупроқлари шароитида баҳорги буғдой етиштиришда Ҳайдамасдан уруғ экиш + уруғни капсулалаш вариантыда 1,7-2,8 ц/га дон ҳосилдорлигини ошириш имконини берди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Dilmurodovich D. S. et al. CREATION OF NEW DROUGHT-RESISTANT, HIGH-YIELDING AND HIGH-QUALITY VARIETIES OF BREAD WHEAT FOR RAINFED AREAS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2022. – Т. 2. – С. 61-73.

2. Dilmurodovich D. S. CREATION OF NEW DROUGHT-RESISTANT, HIGH-YIELDING AND HIGH-QUALITY VARIETIES OF BREAD WHEAT FOR RAINFED AREAS //World scientific research journal. – 2023. – Т. 13. – №. 1. – С. 117-125.

3. Boysunov N. B. et al. DIALLEL ANALYSIS FOR 1000-KERNEL WEIGHT IN WINTER WHEAT //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2021. – С. 52-54.

4. Dilmurodovich D. S. et al. SELECTION OF NEW LINES OF EARLY MATURING AND PRODUCTIVE WINTER BREAD WHEAT FOR RAINFED AREAS //Conference Zone. – 2022. – С. 45-54.

5. Dilmurodov S. D. et al. SELECTION OF BREAD WHEAT LINES SUITABLE FOR RAINFED AREAS WITH LOW RAIN IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Моя профессиональная карьера. – 2021. – Т. 1. – №. 20. – С. 90-96.

6. Dilmurodovich D. S. et al. SELECTION OF BREAD WHEAT LINES SUITABLE FOR RAINFED AREAS WITH LOW RAIN IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Conference Zone. – 2022. – С. 36-44.

7. Bekmurodovich B. N. et al. "RESISTANT TO THE COMPLEX STRESS FACTORS (SALT, DROUGHT, DISEASE) OF THE" OROLBO'YI" REGION, THE YIELD OF SPRING WHEAT, THE QUALITY INDICATORS OF THE GRAIN WILL BE STABLE HIGHER. ACTIVITY IMPLEMENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 193-200.

8. Boysunov N. B. et al. OROLBO 'YI HUDUDIGA MOS SHO 'RGA BARDOSHLI BAHORGI BUG 'DOY NAVLARNI TANLASH //Iqlimning davom etayotgan o'zgarishi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligiga erishish uchun agrobiologik xilma-xillikni o'rganish, saqlash va barqaror foydalanish muammolari. – 2023. – С. 574-577.

9. Бойсунов, Н., Хуррамов, А., Раҳматуллаев, С., & Хуррамова, Г. (2023). МАРКЕРЛАРГА АСОСЛАНГАН СЕЛЕКЦИЯ ЁРДАМИДА ТУПРОҚ ШЎРЛАНИШИГА ЧИДАМЛИ БЎЛГАН БАҲОРГИ БУҒДОЙНИНГ ЯНГИ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИНИ ТАНЛАШ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(30).

10. Бойсунов, Н., Хуррамов, А., Раҳматуллаев, С., & Уринбоева, М. (2023). ТУПРОҚ ШЎРЛАНИШИГА ЧИДАМЛИ БАҲОРГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ДОН СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ ЮҚОРИ БЎЛГАН НАВ ВА ТИЗМАЛАРИНИ ТАНЛАШ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(30).

11. Бойсунов.Н.Б.,Хуррамов.А.А.,Раҳматуллаев.С.А.,Хуррамова.Г.А. ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРДА ИШЛОВ БЕРМАСДАН ЭКИШ ВА УРУҒНИ КАПСУЛАЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ БАҲОРГИ БУҒДОЙ БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ.Оъзбекистон Аграр фани хабарномаси. № 6 (12/2) 2023.278-280.

12. Бойсунов, Н., Хуррамов, А., Фуломова, Р., & Елмуродова, Н. (2023). РЕСУРС ТЕЖАМКОР УСУЛДА ЕТИШТИРИШДА БАҲОРГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙНИ РИВОЖЛАНИШ ФАЗАЛАРИНИНГ ЎТИШ ЖАДАЛЛИГИ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(32).

13. Бойсунов, Н., Хуррамов, А., Фуломова, Р., & Дедаханова, Ҳ. (2024). ЮМШОҚ БУҒДОЙДА ЮҚОРИ АВЛОД ТИЗМАЛАРНИ ТАНЛАШ. *Talqin va tadqiqotlar*, (4 (41)).

14. Elmurodova, N., & Jo‘rayeva, G. (2023). YUMSHOQ BUG‘DOYDA DURAGAYLASH ISHLARI VA (F1) DOMINANTLIK BELGI VA XUSUSIYATLARNING IRSIYLANISHI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(32).